

3. GOETZ, T, ZIROGIBL, A, PEKRUN, R, HALL, N (2003) “Emotions, Learning and Achievement from an Educational, Psychological Perspective”. Learning emotions: the influence of affective factors on classroom learning, 1, pp.9-28.
4. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. (5th ed.). New York: Pearson Education.
5. Мирсалихова, Р.Т. Stress and motivation in foreign language acquisition / Р.Т. Мирсалихова. — Текст : электронный // NovaInfo, 2022. — № 131. — С. 100-103. — URL: <https://novainfo.ru/article/19050> (дата обращения: 03.05.2023).
6. EFL LEARNERS’ CODE-SWITCHING: Why do they switch the language?://www.researchgate.net/scientific-contributions/Yuliar-Masna-2158796926

UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA INGLIZ TILINI O’RGATISH MASALALARI

Mustafoqulova Hulkar Ahmedovna

Dotsent, Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri

Annotatsiya: Mazkur maqolada dunyoda tan olingan rasmiy tillar, asosan, ingliz tilining ommalashib borish sabablari, bu tilni o’rganish va o’rgatish jarayonida qo’llanilayotgan zamonaviy pedagogik usullar haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Rasmiy tillar, xorijiy tillar, ingliz, rus, arab, fransuz, ispan va xitoy tillari, zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalari;

Til bu mamlakatlarni bir biri bilan bog’lovchi ko’prik demakdir. Hozirgi kunda jahon muloqotida tillarni bilish darajasi muhim rol o’ynab, turli xalqlar bilan

so'zlashishda asosan ingliz tiliga ehtiyoj ortib bormoqda. Ma'lumki, jahon hamjamiyatida ko'proq so'zlashiladigan tillar - bular ingliz, rus, arab, fransuz, ispan va xitoy tillari sanalib, shular orasida ingliz tiliga bo'lgan e'tibor alohida ahamiyatga ega.

Dunyoda rasmiy tili ingliz tili bo'lgan davlatlar - bular Buyuk Britaniya, AQSH, Avstraliya, Kanada va Yangi Zelandiyadir. Shu o'rinda savol tug'iladi.

Nega aynan ingliz tili jahon xalqlari orasida ommalashib bormoqda? Bunga ba'zilar ingliz tilida so'zlashuvchi xalqlarning ko'pligi tufayli deyishsa, ba'zilar bu tilni o'zlashtirish oson va qulay bo'lganligi sababli deb hisoblashadi.

Mamlakatimizda ham ingliz tilini o'rganishga va o'rgatishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ta'lim sohasida bir qancha o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarini o'qitish, shu tillarda ravon so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida 2012 yilning 10 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Mamlakatimiz rahbarining mazkur qarori yurtimizda chet tillari, xususan, ingliz tilini o'rgatishni yanada rivojlantirish, yoshlarni bilimli qilib tarbiyalash, chet tillarni yaxshi o'zlashtirgan malakali mutaxassislarni kamol toptirish yo'lida katta qadam qo'yilganligidan dalolat beradi.

Jahonga yuz tutayotgan hamda jahon hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan mamlakatimiz yoshlari kelgusida mamlakatimiz nufuzini yanada oshirishlari, shuningdek, ilm-fan sohasidagi yutuqlardan samarali foydalana olishlari va jahon intellektual mulkidan doimiy ravishda boxabar bo'lib turishlari uchun ham chet tillardan birini, ayniqsa ingliz tilini yanada yaxshiroq va puxta egallashlari lozimligi mazkur qarorda o'z aksini topgan.

Chunki, hozirgi kunda xorijiy tillarni bilish - bu nafaqat insonning madaniy rivojlanish belgisi, balki hayotning turli sohalarida muvaffaqiyatli faoliyat

yuritishida muhim shartlardan biri hisoblanadi. Aytish mumkinki, xorijiy tillarni bilish hozirgi kunda hayotiy zaruriyatga aylanib bormoqda.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida xorijiy tillarga bo'lgan ehtiyoj zamon talabidan kelib chiqqan holda, jadallik bilan o'sib bormoqda. Qaysi jabhani olib qaramaylik, ingliz tili jahon maydonida birinchilardan bo'lib, taraqqiy etib, dunyoga yuz tutmoqda.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi 1,5 milliard kishi ingliz tilida so'zlashadi. Ingliz tili -Angliya, AQSHda, Irlandiya, Kanada, Malta, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Hindiston va Pokiston, shuningdek, Afrika davlatlarida rasmiy til hisoblanadi.

Ingliz tilida so'zlashuvchilar lingvistikada anglofonlar deb ataladi. Ingliz tili dunyo aholisining 410 milliondan ziyodi uchun ona tili, qariyb 1 milliard kishi uchun ikkinchi til hisoblanadi. Jahonning eng nufuzli tashkiloti Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 ta rasmiy va ishchi tillaridan biridir.

Hozirgi kunda nafaqat chet tillarni balki, boshqa fanlarga o'qitish va o'rgatishning yangidan-yangi metodlarini izlab topish va uni amalda sinab ko'rish bo'yicha ko'p ishlar amalga oshirilmoqda.

Ta'lim samaradorligini oshirish uchun chet tili o'qituvchisi o'z faoliyati davomida yangi pedagogik texnologiyalarning turli usullaridan foydalanib, ularni izchillik bilan yangilab borishi va ta'lim jarayonida yordamchi vositalar hisoblanmish ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallar, o'qitishning texnik vositalarini har doim takomillashtirib bormog'i lozim.

Mana shunday usulda tashkil etilgan dars jarayonida talabalarning chet tiliga bo'lgan qiziqishlari ortib, ularning mustaqil ijodiy ishlash malaka va ko'nikmalari takomillashib boraveradi. Natijada talabalarda nutqiy muloqotga kirishish rivojlanib, ularda nutq madaniyatini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Hozirgi kunda turli kompyuter, mobil telefonlarning har bir xonadonga kirib kelishi ochig'ini aytganda, yoshlarimizning badiiy asarlar, davriy nashrlarni mutoala qilishlariga nisbatan e'tiborini susayishiga sabab bo'lmoqda.

Albatta shiddat bilan rivojlanib borayotgan yigirma birinchi asrda kompyuter, mobil telefonlari har tomonlama qiziqarli va universal vosita hisoblanadi. Shu bilan birga bunday vositalar talabalarning o'qishlari va bilim olishlariga yordam berish bilan birga, undan o'z o'rnida foydalanmasliklari ularning vaqtlarini behuda o'tkazishlariga sabab bo'lmoqdaki, biz pedagoglardan bundan tashvishga tushmasligimiz mumkin emas.

Shu o'rinda biz pedagoglar bunday salbiy holatni oldini olish uchun talabalarimizni mustaqil o'qishlari, bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishlari uchun yaratilgan sharoitlardan o'z o'rnida foydalanishlari uchun yo'l-yo'riq ko'rsatmog'imiz lozim.

Buning uchun o'quvchi-talabalarning darsdan bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etishni o'quv yili boshidan, ilk dars mashg'ulotlaridan boshlash lozim. Shuningdek, har bir fan o'qituvchisi mashg'ulotlar mobaynida o'tilganlarni yanada mustahkamlash, mustaqil ish mashg'ulotlariga yanada samarali tayyorlanish maqsadida talabalarni oliy o'quv yurtlari va boshqa ilm maskanlarida tashkil etilgan axborot resurs markaz (ARM) lardan, internet tarmoqidan foydalanish uchun axborot texnologiyalari markaz (ATM) laridan o'z o'rnida foydalanish borasida zarur tavsiyalarni berishlari lozim.

Bunda ayniqsa, xorijiy til dars mashg'ulotlarida matnlar ustida ishlashda kompyuter-lug'atdan foydalanishni, mustaqil ta'lim darslari uchun referatlar, slaydlar tayyorlash uchun ARM va ATMLardan foydalanishning afzalliklarini talabalarga o'z o'rnida ko'rsata bilish darkor.

Chet el adabiy asarini o'rganib va solishtirishda ham zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rne beqiyos. Bu o'rinda mazkur maskanlar o'quvchi-talabalarda chet el adabiyotiga bo'lgan qiziqishni o'stirish bilan birga, ularning boshqa xalqlarning tarixi, madaniyati va urf-odatlari bilan tanishishga ham katta imkon yaratadi. Shuningdek, o'quvchi-talabalarning turli adabiyotlarga qiziqishi ortadi va ularni turli lug'atlar bilan ishlashlari uchun keng imkoniyatlar eshigi ochiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2012 yil 10 dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 1875 sonli qarori.
2. "Ta'lim texnologiyalari" jurnali-№ 3. 2015 yil. Toshkent sh.
3. "Inson va Qonun" gazetasi 2012 yil. 31 yanvar, 4-5 son. Toshkent sh.
4. Mustafqulova H.A. "Tilning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni" - XXII-International Scientific conference "Modern scientific challenges and trends" - (20 December, 2019), Issue 11(22). Part 2. pp-99-101. iScience Poland-Warsaw.
6. Mustafqulova H.A. "Til o'rgaish jarayonida zamonaviy pedagogika va axborot texnologiyalaridan foydalanish" - XXII-International Scientific conference "Modern scientific challenges and trends" - (20 December, 2019), Issue 11(22). Part 2. pp-46-48. iScience Poland-Warsaw.

CHET TILI DARSLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYANI SHAKLLANTIRUVCHI O'YINLAR AHAMIYATI

Rsaliyev Arman Turdibekovich

O`zDJTU, o`qituvchi

Tashkent

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun didaktik o'yinlar yordamida kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishning ahamiyati muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *didaktik o'yin, ko'nikma, o'quvchi, o'qituvchi, shakllantirish.*

Chet til darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish ta'lim jarayoni uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar nutqiy muloqot muhitini yaratishga yordam beradi, maktab o'quvchilarining faol nutqiy-